

KASB-HUNAR MAKTABLARIDA FIZIKA FANINI YANGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Ibragimov Raximjon Xasanboy o'g'li

Namangan davlat universiteti, tayanch doktarati

raximjon2018@gmail.com

Annotatsiya. Fizik hodisalarni o'rganishga ijodiy yondashuvni shakllantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratilishi muhimdir. Bu nafaqat eksperimental natijalarni sifatli taqdim etish, balki ularni qayta ishlash va yangi bilimlarni olish uchun matematik vositalardan foydalanish, fizik jarayonlarni boshqarish ko'nikmalarini egallash, nazariy va eksperimental tadqiqot usullari o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikni tushunishdir.

Kalit so'zlar: axborot, kompyuter, fizik jarayonlar, optika, eksperiment, axborot texnologiyalari.

Kompyuterlashtirish ulkan insonparvarlik salohiyatiga ega bo'lib, ishni yengillashtirish va boyitish imkonini beradi. Mehnat og'ir, xavfli va bir xildagi mehnat ulushini kamaytirish orqali osonlashadi va boyitish insonning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish orqali amalga oshiriladi. Axborot-intellektual salohiyatning oshishi va “bilim sanoati”ning rivojlanishi jamiyatni kompyuterlashtirishning asosiy va eng katta oqibatlaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Muntazam operatsiyalar sonini kamaytirish muammoli masalalarga ijodiy yechimlarga e'tibor qaratish imkonini beradi va bir kishiga ilgari bir nechta mutaxassislar tomonidan bajarilgan bir nechta funktsiyalarni birlashtirishga imkon beradi. Mas'uliyatli qarorlar qabul qilish, axborot va kompyuter texnologiyalarini saqlash bilan bog'liq nazorat, mantiqiy va boshqaruv funktsiyalari soni kengaymoqda. Axborot va hisoblash texnologiyalaridan keng foydalanish aqliy faoliyatni rivojlantirish foydasiga qarorlar qabul qilish jarayonini osonlashtirishga yordam beradi va, demak, professional ishida ijodiy element [1. 8-b].

Tarixan pedagogika o'z faoliyatida doimo axborot vositalaridan (axborotni saqlash, qayta ishlash va uzatish vositalari) foydalangan va ularni takomillashtirish o'qitish samaradorligini oshirgan. Binobarin, kompyuterdan eng ilg'or axborot vositasi sifatida foydalanish, ta'lim fanlarini o'rganishda kalkulyator, kitob, ruchka, videomagnitofon, televizor kabilardan foydalanish tabiiy ravishda o'quv jarayonini takomillashtirishga olib kelishi kerak. Kompyuterlar va dasturiy ta'minotning evolyutsiyasi ularni eng o'qitilmagan foydalanuvchilar uchun o'rganishni nisbatan osonlashtirdi.

So'nggi paytlarda bosma, audiovizual va kompyuter o'qitish vositalari alohida ajratildi. Endi kompyuter yuqoridagi barcha funktsiyalarni birlashtira oladi va o'z imkoniyatlariga ko'ra, insonning ma'lumotni idrok etishining barcha organlariga ta'sir ko'rsatadigan va axborotni idrok etishning majoziy-assotsiativ kanalini sezilarli darajada faollashtirishga imkon beradigan deyarli "ideal" o'quv vositasidir. - Kompyuterni qo'llab-quvvatlash "axborot texnologiyalari" tushunchasi ostida birlashtirilgan kuchli vositalar va usullarni o'z ichiga oladi.

V.F.ning monografiyasida. Sholoxovich [2. 134-136.b], eng maqbul, muallifning fikriga ko'ra, M.I. tomonidan berilgan "axborot texnologiyasi" atamasining talqini. Jeldak: "Axborot texnologiyalari - bu odamlarning bilimlarini kengaytiradigan va ularning texnik va ijtimoiy jarayonlarni boshqarish qobiliyatini rivojlantiradigan ma'lumotlarni yig'ish, tartibga solish, saqlash, qayta ishlash, uzatish va taqdim etish usullari va texnik vositalari to'plami ".

Solovov A.V. ta'lim axborot texnologiyalarini “ o'quv faoliyatini amalga oshirish uchun foydalaniladigan elektron vositalar va ularning ishlash usullari to'plami” deb ta'riflaydi. Elektron vositalarga texnik, dasturiy ta'minot va axborot komponentlari kiradi, ulardan foydalanish usullari ularning uslubiy ta'minotida ko'rsatilgan”.

Yangi axborot texnologiyalari vositalari deganda an'anaviy ravishda " - mikroprotessorli texnologiya asosida ishlaydigan apparat-dasturiy vositalar va qurilmalar, zamonaviy telekommunikatsiya vositalari va tizimlari, ma'lumotlar almashinuvi, audio-video uskunalari va boshqalarni yig'ish, ishlab chiqarish

operatsiyalarini ta'minlaydigan qurilmalar tushuniladi. axborotni to'plash, saqlash, qayta ishlash, uzatish”.

Zamonaviy kompyuter texnologiyalariga asoslangan o'quv, uslubiy, axborot, matematik va muhandislik ta'minoti quyi tizimlarining funksional bog'langan majmui sifatida foydalanishga asoslangan bo'lib, o'quv jarayonini uning turli shakllarida optimallashtirishga qaratilgan. va interaktiv rejimda ishlash.

Axborot texnologiyalari vositalari ancha keng assortimentga ega. Eng katta salohiyat, ehtimol, kompyuterga asoslangan o'quv muhitida faol va do'stona muloqotdadir. Shunday qilib, uslubiy jihatdan ishlab chiqilgan kontekstga bog'liq yordam o'quv jarayonining motivatsion tarkibiy qismini shakllantirishga imkon beradi.

Kompyuterni qo'llab-quvvatlashning didaktik vositalari ham xilma-xildir. Bu nafaqat o'rganilayotgan hodisalarning talab qilinadigan sur'atida kompyuterni modellashtirish, balki aniqlik, axborot mazmuni va nazoratni ta'minlash uchun didaktik funksiyalarni amalga oshirishdir.

Grebenyuk O.S. dastlabki bosqichda kompyuter ta'limidan foydalanishning quyidagi maqsadlarini aniqlaydi:

-vaqt omiliga ko'ra: o'quvchilarni nazorat qilish va ularga tashxis qo'yishda vaqtni orttirish, talabalarning nazorat va mustaqil ishlarini takrorlash va taqdim etish, natijalarni qayta ishlash va ularni har bir talabaga tezkor etkazish va boshqalarda orttirish;

-o'quvchilarning o'quv jarayonida "qamrovi" darajasiga ko'ra: asosiy bilimlarni va harakat usullarini yangilash bosqichida, reproduktiv qobiliyatlarni mashq qilish bosqichida ommaviy o'qitish imkoniyati;

-talabalarga individual yondashuvni amalga oshirish: har kim o'z tezligi va imkoniyatlarini hisobga olgan holda kompyuter bilan ishlaydi;

-pedagogik operatsiyalarni "mexanizatsiyalash" darajasiga ko'ra: laboratoriya va amaliy ishlarni tayyorlashda talabning ishini faollashtirish, simulyator rejimida kompyuterda ishlash, repetitor rejimi, ma'ruza materialida, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarda kompyuter bilan ishlash.

Maqsadlarning berilgan nomenklaturasi o'quvchini faoliyat sub'ekti sifatida rivojlantirishga qaratilgan emas, chunki bu holda o'quv faoliyatini tashkil etish muammosi tahlil doirasidan tashqarida qoladi. Shuni hisobga olgan holda, kompyuterni o'qitishni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlashning asosiy strategik yo'nalishi, hatto kompyuterdan foydalanganda ham, insonning asosiy sohalarini shakllantirish va rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni saqlaydigan ta'lim faoliyatining yaxlit tizimlarini asoslashdan iborat.. Boshqacha qilib aytganda, shaxsga yo'naltirilgan ta'limning yangi pedagogik tushunchalarini va individual-faoliyat yondashuvini hisobga oladigan maqsadlar nomenklaturasi kerak. Bundan kelib chiqadiki, yuqoridagi maqsadlar nomenklaturasi quyidagi tarzda to'ldirilishi kerak [3. 6-b]:

-intellektual sohani rivojlantirish: fikrlash (kognitiv, ijodiy), xotira, e'tibor, aqliy fazilatlar (zakovat, moslashuvchanlik, tejamkorlik, mustaqillik), fikrlash qobiliyatlari (izolyatsiya, taqqoslash, tahlil qilish va boshqalar), kognitiv qobiliyatlarni (qarama-qarshilikni ko'rish) rivojlantirish, muammo, savol berish, gipotezalarni ilgari surish), o'rganish ko'nikmalari, mavzu bo'yicha bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirish;

-motivatsion sohani rivojlantirish: ehtiyojlarni shakllantirish - intellektual, bilimga, tabiat, jamiyat, inson, tafakkur va bilish qonunlarini bilish; bilish va transformativ faoliyat usullarini egallash zarurati; ta'lim motivlarini (kognitiv qiziqishlar, fanni o'rganishning ma'nosi va boshqalar), yutuq motivlarini va boshqalarni tarbiyalash;

-hissiy sohani rivojlantirish: o'z his-tuyg'ularini va hissiy holatlarini boshqarish uchun zarur ko'nikmalarni shakllantirish, haddan tashqari tashvishlarni engish, o'zini o'zi qadrlashni rivojlantirish;

-irodaviy sohani rivojlantirish: qat'iyatni shakllantirish, tashabbuskorlikni, o'ziga ishonchni rivojlantirish, o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish, bilimlarni o'rganish - qanday harakat qilish, qanday faoliyatni rejalashtirish, ularni qanday amalga oshirish va ularni tashqaridan nazorat qilish. Yordam bering;

-umumiy o'quv faoliyatini shakllantirish va uning asosiy tarkibiy qismlari : talabalar e'tiborini boshqarish, ularga bo'lajak faoliyatning ma'nosini tushuntirish,

zarur bo'lgan ehtiyoj-motivatsion holatlarni yangilash, maqsadni qo'yishni rag'batlantirish, o'quvchilarning ijro etuvchi tizimni muvaffaqiyatli bajarishi uchun sharoit yaratish. harakatlar, faoliyatga yordam berish va tuzatish, talabalarning ta'lim faoliyati jarayoni va natijasini baholash.

Bu holda fizik hodisalarni o'rganishga ijodiy yondashuvni shakllantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratilishi muhimdir. Bu nafaqat eksperimental natijalarni sifatli taqdim etish, balki ularni qayta ishlash va yangi bilimlarni olish uchun matematik vositalardan foydalanish, fizik jarayonlarni boshqarish ko'nikmalarini egallash, nazariy va eksperimental tadqiqot usullari o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikni tushunishdir[4. 48-b].

Axborotlashtirish pedagogik tizimni rivojlantirish vositasi bo'lib, o'zining evolyutsion imkoniyatlarini saqlab qolgan holda yangi bosqichga o'tish bilan bog'liq bo'lgan sifat holatini barqaror o'zgartirishga yordam beradi. Yangi vazifalarni qo'yish pedagogik tizimning tarkibiy qismlarini yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish bilan bog'liq holda o'zgartirishni nazarda tutadi. Ma'lumotni muntazam qayta ishlash yukini sezilarli darajada kamaytiradigan pedagogik tizimning asosiy funktsiyalari yangi mazmun bilan to'ldiriladi.

Kompyuterni o'qitish texnologiyasi bilvosita ta'limni amalga oshirishda, bunda katta hajmdagi ta'lim ma'lumotlari o'qituvchidan emas, balki kompyuterdan olinadi.

Fizika laboratoriyasida turli xil kompyuter texnologiyalaridan foydalanish va talabalarning kompyuterga bo'lgan tabiiy qiziqishi yaxshi uslubiy o'rganish bilan birgalikda talabalarning murakkab zamonaviy qurilmalarda mustaqil ishlash ko'nikmalarini egallashlariga yaxshi qo'shimcha turtki bo'lib xizmat qiladi. - Talabalarning ushbu uslubdagi mustaqil ishi nafaqat yangi materialni idrok etishdagi qiyinchiliklarni bartaraf qiladi, balki turli muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va mustaqil xulosalar va umumlashtirishlarni shakllantirishga yordam beradi[5. 23-b].

Shuni ta'kidlash kerakki, talabalarning mustaqil ishi muammosi murakkab va ko'p qirrali muammolardan biridir. Bu zamonaviy kasb-hunar maktablari uchun eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan va shunday bo'lib qolmoqda, u talabalarni kompyuter o'quv dasturlari yordamida tayyorlash masalasida markaziy o'rinni

egallaydi. O‘quvchilarning bilim olish sifati ko‘p jihatdan ularning o‘zlari ta‘lim va kognitiv jarayonda qay darajada ishtirok etishlari, shuningdek, o‘z bilimlarini qay darajada mustaqil ravishda kengaytira olishlari va zarur ko‘nikmalarni egallashlari bilan belgilanadi.

Shunday qilib, o‘qituvchi o‘quv jarayonini boshqaradigan va bilimlarni muvaffaqiyatli qurishga va talabaning samarali ishlashiga ta‘sir qiluvchi bir qator funktsiyalarni saqlab qoladi:

- ishni boshlash uchun asos bo‘ladigan bilimlar bazasini shakllantirish;
- o‘quv jarayonida qo‘shimcha bilimlarni jalb qilishga e‘tibor berish;
- bilimlardan to‘g‘ri foydalanishni nazorat qilish;
- noto‘g‘ri tushunish sohasini aniqlash va qayd etish - uning keyingi rivojlanishi bilan bilmaslik (testlar, seminarlar, konferentsiyalar);
- nafaqat bilim olish, balki qurish ko‘nikmalarini rivojlantirish;
- taklif qilingan materialdan foydalanish qobiliyatini rivojlantirish.

Kompyuter o‘qituvchiga texnik va texnologik yordamning katta zaxirasini taqdim etadi, uning vaqtining katta qismini talabalar bilan jonli muloqot qilish uchun bo‘shatadi va bu muloqotni avvalgidan ham samimiy va insoniyroq qilish imkonini beradi. Kompyuter boshqaruv funktsiyalarining ko‘p qismini bajaradi va o‘quvchilarning xatolariga tezkor javob beradi. Barcha xatolar darhol kompyuter tomonidan qayd etiladi, lekin asosan talabalarning shaxsiy ishi bo‘lib qoladi va buning sababi emas. salbiy his-tuyg‘ularni qabul qilish. O‘qituvchi o‘quvchilarga nisbatan erkin va ijobiy munosabatda bo‘ladi. Kompyuter o‘quvchi bilan hamkorlikka kirishib, har bir o‘quvchiga o‘zi uchun o‘quv faoliyatining eng qulay sur‘ati va ritmini belgilash imkonini beradi va o‘qituvchini bu jarayonni doimiy nazorat qilish va faollashtirish zaruratidan xalos qiladi. Doimiy kichik nazorat vazifalaridan xalos bo‘lgan o‘qituvchi vaziyatni bir butun sifatida ko‘rish va har bir o‘quvchiga individual e‘tibor berish uchun ko‘proq imkoniyatga ega.

Shaxsiy kompyuter nafaqat pedagogik muloqotga xalaqit bermaydi, balki, aksincha, buning uchun sezilarli darajada katta imkoniyatlarni ochadi, shunchaki ularni ko‘rish va ulardan to‘g‘ri foydalanish kerak.

Shaxsiy kompyuter imkoniyatlarini bilim olish, ko'nikma va malakalarni shakllantirish jarayonida samarali amalga oshirish muammosi bilan mini - kompyuterlar paydo bo'lganidan va shaxsiy kompyuterlar davridan boshlab ta'lim va ta'lim sohasidagi mutaxassislar shug'ullanib kelinmoqda. dolzarbligini yanada keskin ochib berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ta'limda axborot texnologiyalari R.Xamdamiyov, U.Begimqulov, N.Taylaqov Smirnov A.V. Noviy kurs «Informatsionnie i kommunikatsionnie texnologii v fizicheskom obrazovani» v sisteme podgotovki A.V. Smirnov, N.V.Kalachev, S.A.Smirnov // Fizicheskoe obrazovanie v vuzax. – 2014
2. Turaev S.J. Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics, Scientific Bulletin of Namangan State University: 2019
3. Ibragimov R. Methodology of teaching physics in vocational schools //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B9. – C. 206-210.
4. Rahimjon I. Methods of conducting an experiment in physics in a credit-modular system //Academia Repository. – 2024. – T. 5. – №. 1. – C. 203-205.
5. Ibragimov R. Kasb-hunar maktablarida fizika fanini o'rganishda o'quvchilar o'rtasida eksperimental ko'nikmalarni shakllantirish //Farg'ona davlat universiteti. – 2024. – №. 1. – C. 17-17.